

10.5281/zenodo.17744105

O ENSINO DA TÉCNICA DE DESENGASGO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Isabela Machado Rios ¹; Eduarda Felipe Tosta²; Ana Júlia Carvalho Rezende³; Maria Eduarda Araújo Guay de Goiás⁴; Tarcísio Oliveira Quintino⁵, Wender Lopes Rezende⁶.

¹ Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

² Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

³ Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

⁴ Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

⁵ Graduando em Medicina pela Universidade Federal de Jataí - UFJ, Jataí, Goiás, Brasil

⁶ Enfermeiro. Mestre em Ensino na Saúde pela Universidade Federal de Goiás - UFG, Goiânia, Goiás, Brasil.

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS: A aplicação adequada da técnica de Heimlich, a qual visa desobstruir a passagem de ar durante um engasgo, é de extrema importância nos primeiros socorros pediátricos, visto que essa ocorrência é uma das emergências mais comuns entre as crianças; podendo ser o motivo de danos cerebrais, caso o engasgo seja prolongado, ou até mesmo de óbitos por asfixia. Desse modo, o grupo de discentes da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Jataí na matéria de Programa de Integração Ensino, Serviço e Comunidade (PIESC), propôs uma atividade dentro da Unidade Básica de Saúde da Avenida Goiás, com o objetivo de ensinar os pacientes e profissionais ali presentes a realizar essa manobra de desengasgo. **RELATO DE CASO/EXPERIÊNCIA:** A atividade foi desenvolvida na manhã do dia 11 de Julho de 2025 e contou com a presença de 1 docente e 4 discentes. Dias antes de o evento acontecer, funcionários da UBS ficaram encarregados de divulgar a data e o local para o público alvo, composto especialmente por grávidas e puérperas. Nesse contexto, o grupo se organizou para demonstrar na prática as técnicas de desengasgo, tanto de alimentos sólidos quanto de líquidos. As manobras foram demonstradas com a utilização de um boneco, que simulava um recém nascido, fornecido pela universidade. Dentre o público que recebeu as orientações, cerca de 5 responsáveis por crianças e recém nascidos, além de 6 funcionários da área da saúde, presenciaram os direcionamentos dos discentes. Os estudantes se encarregaram de encenar as técnicas e sanar dúvidas dos público, sendo sempre supervisionados pelo docente. **CONCLUSÕES:** A partir dessa experiência, o grupo foi capaz de divulgar orientações de extrema importância, especialmente para a parcela da

sociedade que possui contato direto com recém nascidos e adolescentes, como responsáveis e trabalhadores da saúde.

Palavras-chave: manobra de heimlich; desengasgo; crianças